

ARQUITETURA E COMPROMISSO SOCIAL: CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA E OS PROJETOS DA COOHABICASA E COPHAMPA¹

*ARCHITECTURE AND SOCIAL COMMITMENT: CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA AND THE
COOHABICASA AND COPHAMPA PROJECTS*

*ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL: CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA Y LOS
PROYECTOS COOHABICASA Y COPHAMPA*

SCHMITZ, João Vicente Machado

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PROGRAU) da UFPel.
Aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel
joaoschmitz@outlook.com

GONSALES, Celia Helena Castro

Doutora em Arquitetura. Prof.^a Associada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel
celia.gonsales@gmail.com

¹ É fundamental ressaltar que esses projetos citados foram desenvolvidos em coautoria com Ignez d'Avila. A indicação exclusiva do nome de Clovis Ilgenfritz da Silva se dá em razão de que esse artigo tinha como foco desenvolver a relação entre projeto e a militância política do arquiteto.

RESUMO

Se a arquitetura do movimento moderno, consolidada no começo do século XX na Europa, propunha a representação dos novos tempos e para isso se calcava em uma nova expressão formal e técnica, também tinha como base uma proposta de renovação da sociedade, representada em grande parte nas propostas da morada do trabalhador. No Brasil, esse movimento inovador revestiu-se, por vezes, de um forte caráter social, não só a partir de propostas projetuais em temas que pretendiam atender a sociedade como um todo, mas também através da atuação político-profissional. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar o arquiteto e urbanista gaúcho Clovis Ilgenfritz da Silva, figura essencial no cenário da luta por legislações pertinentes no campo da habitação popular no Brasil, através de dois projetos de habitação social para duas cooperativas, a COOHABICASA, em Ijuí, e a COPHAMPA, em Porto Alegre.

Palavras-chave: teoria da Arquitetura e do Urbanismo. Arquitetura moderna gaúcha. Arquiteto e Urbanista Clovis Ilgenfritz da Silva. Habitação Social.

ABSTRACT

If the architecture of the modern movement, consolidated at the beginning of the 20th century in Europe, proposed the representation of the new times and for that reason was based on a new formal and technical expression, it was also based on a proposal for the renewal of society, represented in large part by in the proposals for the worker's address. In Brazil, this innovative movement took on, at times, a strong social character, not only from project proposals on themes that intended to serve society as a whole, but also through political and professional action. In this context, the present work aims to present the architect and urban planner from Rio Grande do Sul Clovis Ilgenfritz da Silva, an essential figure in the scenario of the struggle for relevant legislation in the field of popular housing in Brazil, through two social housing projects for two cooperatives, the COOHABICASA, in Ijuí, and COPHAMPA, in Porto Alegre.

Keywords: theory of Architecture and Urbanism. Gaúcha modern architecture. Architect and Urbanist Clovis Ilgenfritz da Silva. Social Housing.

RESUMEN

Si la arquitectura del movimiento moderno, consolidada a principios del siglo XX en Europa, proponía la representación de los nuevos tiempos y por ello se basaba en una nueva expresión formal y técnica, también se basaba en una propuesta de renovación de la sociedad, representada en gran parte por en las propuestas para la dirección del trabajador. En Brasil, este movimiento innovador tomó, por momentos, un fuerte carácter social, no sólo a partir de propuestas de proyectos sobre temas que pretendían servir a la sociedad en su conjunto, sino también a través de la acción política y profesional. En ese contexto, el presente trabajo tiene como objetivo presentar al arquitecto y urbanista de Rio Grande do Sul Clovis Ilgenfritz da Silva, figura esencial en el escenario de la lucha por la legislación pertinente en el campo de la vivienda popular en Brasil, a través de dos viviendas sociales. proyectos para dos cooperativas, COOHABICASA, en Ijuí, y COPHAMPA, en Porto Alegre.

Palabras clave: teoría de la Arquitectura y el Urbanismo. Arquitectura Gaúcha moderna. Arquitecto y Urbanista Clovis Ilgenfritz da Silva. Vivienda Económica.

ARQUITETURA E COMPROMISSO SOCIAL: CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA E OS PROJETOS DA COOHABICASA E COPHAMPA

Introdução

A arquitetura moderna, que se consolidou na Europa no começo do século XX, tinha no seu âmago a intenção da representação do espírito dos novos tempos. Com a união de uma invenção formal ao desenvolvimento técnico, essa nova linguagem propôs um rompimento em relação àquela anteriormente desenvolvida. A partir do movimento das vanguardas artísticas, a utilização do aço, do vidro e do concreto em larga escala, a minimização de elementos de ornamentação, a valorização da estrutura portante como meio de expressão são características que, aos poucos, chegaram a diversas partes do mundo (CURTIS, 2008).

No entanto, algo fundamental a se considerar nesse movimento, é que os arquitetos estavam imbuídos de uma vontade de participar, a partir de uma nova proposta urbana e espacial, em um processo de transformação da sociedade. Tais profissionais, de algum modo, estavam unidos por uma postura que encarava a arquitetura, conforme Anatole Kopp (1990), como uma causa, e não como um estilo.

No Brasil, a arquitetura moderna chegou no final da década de 1920, esse movimento inovador se revestiu, por vezes, de um forte caráter social e político, como exemplo, podemos destacar que dois dos mais importantes arquitetos do país, Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas, foram filiados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).

O engajamento político de muitos desses profissionais culminou em uma luta pelo reconhecimento da profissão a partir da criação das entidades representativas da categoria, como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Federação Nacional dos Arquitetos (FNA).

No Rio Grande do Sul, a arquitetura moderna deu-se de forma mais expressiva a partir dos anos 1940. Em relação à presença do espírito de renovação social observa-se que, desde a primeira geração de arquitetos no Rio Grande do Sul, a atuação político-profissional, paralela - em um determinado momento - à prática projetual, sempre ocorreu de forma particularmente intensa nesta região do país. Houve, também, uma participação ativa dos arquitetos gaúchos na política, filiando-se vários deles, como Demetrio Ribeiro, Edgar Albuquerque Graeff, Edvaldo Ruy Pereira Paiva, Enilda Ribeiro e Nelson Souza, ao PCB (NUNES, 2016).

Clovis Ilgenfritz, desde cedo mostrou um espírito engajado nas lutas políticas e profissionais, começando, já em sua vida estudantil, uma intensa militância política, cujo percurso culminou em uma atuação junto ao poder público, tanto como secretário de planejamento urbano na Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA), como em sua eleição como vereador de Porto Alegre e, posteriormente, como deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul.

O objetivo deste trabalho é apresentar os projetos de habitação de duas cooperativas habitacionais, a COOHABICASA, em Ijuí, e a COPHAMPA, em Porto Alegre, elaborados pelo arquiteto e urbanista

gaúcho como parte de sua atuação política - que se configurou tanto no exercício de projeto, como na luta pela construção de legislações no campo da habitação social que elevassem a profissão do arquiteto a um patamar de verdadeiro agente em prol da sociedade.

A trajetória do arquiteto

Clovis Ilgenfritz da Silva (1939-2019), ijuicense, desde cedo foi instigado pela luta por causas sociais - seu pai, Ruben Kessler da Silva, havia sido prefeito de Ijuí por dois mandatos, enquanto sua mãe, Odila Ilgenfritz da Silva, foi presidente da Legião Brasileira em Ijuí. Formou-se arquiteto na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FA/UFRGS) em 1965 e passou a atuar profissionalmente. Durante as décadas seguintes exerceu - paralelamente à ação projetual - um ativismo profissional em entidades profissionais voltadas à arquitetura, como o IAB/RS e a FNA, colaborando na fundação desta última. A partir do final da década de 1980 o profissional investiu na atuação política enquanto vereador de Porto Alegre e secretário na CMPA (SOUZA, 2017), apresentando pautas que se constituíam, principalmente, do direito à habitação digna, consolidando uma atuação como ativista pelo reconhecimento da profissão como portadora de forte compromisso social.

Posteriormente à sua formação como arquiteto, foi um dos fundadores da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre (APA) que, posteriormente, consolidou-se como Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul (SAERGS), do qual foi presidente por três mandatos - de 1974 a 1983 (MELLO, 2014).

Clovis Ilgenfritz destacou-se por uma atuação profissional fortemente comprometida com a transformação social. Uma vida de militância culminou com a atuação política partidária por décadas. Talvez uma tomada de consciência das limitações do campo disciplinar como modificador do mundo e da sociedade tenha sido a motivação que o fez embarcar na atuação legislativa a partir de um partido de esquerda - atuação cujo início se deu na década de 1980, seguindo até os anos 2000.

Dentro das conquistas políticas de Ilgenfritz, a colaboração na concretização de uma legislação que implantasse a assistência técnica à moradia da população economicamente carente foi a que mais se destacou.

Por outro lado, o trabalho nas entidades profissionais, caracterizou-se, como já comentado, pela qualificação de um profissional que se empenhasse no acesso da população a uma arquitetura de qualidade. Junto a colegas gaúchos, participou de importantes momentos do fortalecimento de uma política profissional: seja nas contribuições para a Tese Brasileira para o XII Congresso da UIA, de 1974 (INSTITUTO, 1974), como ao Iº Seminário Estadual de Habitação Popular, promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pela COHAB-RS, de 1976 (SINDICATO, 1976), seja nas reflexões sobre a criação da Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME), no mesmo ano, como em sua própria implantação em 1977 (SINDICATO, 1977). Tais ações buscavam valorizar a profissão dos arquitetos como efetivos agentes sociais.

Ao mesmo tempo, após sua formação em arquitetura em 1965, iniciou uma jornada de produção de projetos arquitetônicos em sociedade, com a arquiteta Ignez d'Avila. também formada pela

FA/URFRGS um ano antes de Clovis, em 1964 (ROVATTI; PADÃO, 2002). Os dois trabalharam juntos por mais de duas décadas em projetos arquitetônicos e urbanísticos de diferentes usos e escalas - projetos de habitação coletiva e unifamiliar, projetos industriais etc.

Assim, como parte de um projeto profissional que buscou responder demandas da sociedade, está seu envolvimento em propostas de habitação social. Nesse viés, cabe destacar os dois projetos elaborados pelo arquiteto, em colaboração com a colega arquiteta: a Cooperativa Habitacional dos Operários da Região Serrano-Missioneira (COOHABICASA), de 1968, composto de unidades residenciais unifamiliares, que foram edificadas em Ijuí, promovidas através do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) e o Banco Nacional da Habitação (BNH), e o Conjunto Residencial Jardim América, de Porto Alegre, realizado entre 1972 e 1976, promovido pela Cooperativa Habitacional dos Municípios de Porto Alegre (COPHAMPA) e INOCOOP.

O envolvimento de Ilgenfritz, tanto no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, quanto no exercício profissional voltado para as entidades profissionais, permitiu que ele, articulado com outros arquitetos e urbanistas, se dedicasse ao campo da habitação social. Como conquista fundamental, pode-se mencionar que após a criação da ATME em solo gaúcho, como um marco da habitação popular no estado, em 2002, enquanto deputado federal, ampliou a assistência para o território nacional.

Os projetos da COOHABICASA e COPHAMPA

A partir da década de 1960, o debate nacional sobre a habitação social se intensifica, recebendo maior atenção nas pautas dos debates críticos de arquitetura, principalmente a partir do Inquérito Nacional de Arquitetura, de 1961. O referido inquérito apresentou o cenário profissional dos arquitetos e promoveu reflexões na área, convidando profissionais de renome de todo o Brasil, dentre eles os de destaque no Rio Grande do Sul: Carlos Maximiliano Fayet, Demetrio Ribeiro e Edgar Albuquerque Graeff (SANVITTO, 2010).

Outro momento importante a essa pauta, conforme aponta Sanvitto (2010), foi o Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), que foi promovido pelo IAB e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em Petrópolis/RJ e na cidade de São Paulo. Neste momento, as reflexões abordavam a necessidade de formar profissionais qualificados para projetar e construir obras que fossem adequadas às necessidades básicas da população.

Com a habitação social em pauta e a relevância das discussões realizadas nos eventos mencionados, a então deputada Sandra Cavalcanti propôs ao então Presidente Castelo Branco uma instituição de operação financeira dedicada à habitação - surge o BNH, sob a Lei Federal nº 4.380, de 1964, que ficou encarregado de reformular a política nacional de habitação (SANVITTO, 2010). O funcionamento do banco desencadeou na criação das Companhias de Habitação - COHABS e, conseqüentemente, na larga construção de conjuntos habitacionais.

No final da mesma década, em 05 de janeiro de 1967, foi fundada a COOHABICASA, em Ijuí, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A primeira etapa da construção de residências da cooperativa contou com o projeto arquitetônico assinado por Ilgenfritz e Ignez d'Avila: a cooperativa previu a construção de 138 residências unifamiliares no município a partir de 4

diferentes projetos: casas tipo C-20, C-30, C-32 e C-42 térrea², dispostos em diferentes áreas do município (Figura 1). O financiamento foi realizado pelo BNH (FUNDADA, 1967).

No início da década seguinte, entre 1972 e 1976, foi construído o Conjunto Habitacional Jardim América, localizado no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, cujos projetos, de edifícios multifamiliares, também foram assinados por Ilgenfritz e Ignez d'Avila. O projeto apresentava 37 edifícios de 4 pavimentos, que configuravam pequenos blocos lineares ou em “forma de cata-vento”, assim como 2 edifícios em formato de Y, de 10 pavimentos cada.

Figura 1: Localização COOHABICASA E CPHAMPA.

Fonte: adaptado pelos autores a partir do Google Earth (2023).

COOHABICASA

Das 138 residências propostas inicialmente, foram construídas as primeiras 50 casas (ASSINADO, 1968). Na segunda etapa foi proposta a construção de mais 68 casas, sob autorização do INOCOOP (SILVA MADEIREIRA CONSTRUIRÁ MAIS, 1969). Os projetos foram construídos em quatro áreas distintas do município: nas proximidades do Hospital de Caridade de Ijuí (HCI) e do Estádio Bertholdo Christmann - próximas das 50 casas que já estavam sendo construídas pela cooperativa -, no bairro da Penha e também na rua Mário Silva. Cabe mencionar que, além destas quatro áreas, foram construídas outras unidades residenciais em terrenos particulares (SILVA MADEIREIRA CONSTRUIRÁ 68, 1969).

Para compreender melhor a implantação das primeiras casas desta cooperativa, cabe destacar que o município de Ijuí se desenvolveu, em sua região central, a partir da chamada “Planta Sede do Município”, com a disposição de quadras em uma malha reticulada ortogonal.

²Além dessas tipologias apresentadas, foi encontrado no acervo do CAU/RS a tipologia C-42 de dois pavimentos.

Dessa forma, a construção das primeiras residências da COOHABICASA foi realizada na gleba 7 (Figura 2 B) – proximidades do HCI - de Ijuí (SILVA MADEIREIRA ENTREGA, 1969), onde foram propostas duas quadras de implantação das edificações, seguindo o traçado urbano mencionado. É importante ressaltar que o projeto dos arquitetos e urbanistas para aquela área, ao mesmo tempo que seguia o padrão do tecido tradicional, propunha, em alguns pontos, uma área central coletiva nas quadras. Os profissionais elaboraram um acesso de veículos e pedestres ao meio desses quarteirões, assim como a implantação de uma praça pública e de dois acessos exclusivamente para pedestres em cada um deles, ampliando a circulação a esse interior como uma área coletiva.

Figura 2: Localização dos núcleos da COOHABICASA em Ijuí.

Fonte: [A] Google Earth (2023); [B] adaptado pelos autores a partir da Prefeitura Municipal de Ijuí (2023).

Os arquitetos desenvolveram, além das quatro tipologias já mencionadas, um projeto tipo C-42 de 2 pavimentos³. Tais projetos foram elaborados para serem implantados em diferentes posições e lotes.

As residências foram projetadas com paredes de tijolo cerâmico maciço, que serviram tanto de vedação, quanto de estrutura. Algumas paredes apresentam, em sua face exterior, tijolo cerâmico aparente, assim como vigas de concreto aparente. As casas não possuem forro, sendo a própria laje de concreto maciço aparente. A cobertura foi desenvolvida em estrutura de madeira, com fechamento de telha do tipo cimento amianto.

Quanto à organização dessas casas (Figura 3), os arquitetos elaboraram o tipo C-20, de 2 dormitórios, conformando um pequeno retângulo, forma próxima de um quadrado, enquanto nos

³ Até o presente momento, o projeto de casa tipo C-30 não foi encontrado. Quanto à casa tipo C-42 de 2 pavimentos, não foi constatada sua construção.

tipos C-32, de 3 dormitórios, e C-42 térrea, de 4 dormitórios, a forma das residências são mais alongadas, localizando os dormitórios na porção frontal da obra, e a parte social e de serviço mais aos fundos do terreno. Apesar da localização da zona íntima das residências C-32 e C-42 térrea ser voltada para a parte frontal do terreno, foi proposta uma empena cega paralela ao passeio público, trazendo maior privacidade ao arranjo proposto. Já no tipo C-42 de 2 pavimentos e 3 dormitórios, o projeto trata-se de duas residências geminadas, onde o térreo conta com as áreas de uso social e serviço, enquanto o pavimento superior se restringe ao uso íntimo, com os dormitórios.

Fonte: redesenho e edição dos autores a partir do acervo CAU/RS (2023).

COPHAMPA

O Conjunto Habitacional Jardim América, ou Condomínio Jardim América, é um núcleo de habitações verticais projetados por Ilgenfritz e Ignez d'Avila (Figura 4), no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Este trabalho foi ilustrado na publicação "BNH: projetos sociais", do Banco Nacional da Habitação, de 1979, e também no livro "Arquitetura moderna em Porto Alegre", de Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, de 1987. A proposta realizada pelos arquitetos contava com 2 edifícios de 10 pavimentos, e 37 edifícios de 4 pavimentos (SANVITTO, 2010).

Figura 4: Implantação do Conjunto Residencial Jardim América da COPHAMPA.

Fonte: edição dos autores a partir da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2023).

O Condomínio Jardim América está situado em uma área com traçado urbano composto por uma malha reticulada irregular. Rompendo com essa organização formal e espacial da cidade, a configuração do lote, que possui grande extensão e topografia acentuada, é pontuada por edifícios isolados em grandes áreas verdes, nos moldes das superquadras do urbanismo moderno.

Os arquitetos elaboraram o projeto criando vias internas e indicaram a posição de áreas de uso comum, como de equipamentos urbanos. A disposição dos edifícios se deu conforme a legislação municipal, segundo apontamento de Sanvitto (2010), que menciona a implantação de 2 grandes edifícios de 10 andares em formato de Y, localizado na Avenida Oscar Pereira, enquanto outros 37 edifícios foram dispostos ao longo do lote, sendo limitados pelo plano diretor em relação à altura - os edifícios possuem 4 pavimentos.

A implantação, como comentado, segue os critérios do urbanismo moderno, de edifícios isolados concorrendo para a criação de vários espaços abertos residuais. No entanto, a posição dos edifícios em formato de Y acaba conformando um pequeno espaço mais recluso entre as torres, assim como os edifícios menores mais próximos a eles, que formam uma espécie de praça com um espaço mais qualificado.

A tipologia em formato de Y apresenta edifícios com pilotis no térreo, conformando espaços de garagem, com 466 apartamentos ao todo. Estas unidades possuem molduras em suas fachadas, formadas pela própria estrutura em esqueleto de concreto armado. Os fechamentos em alvenaria encontram-se recuados da margem exterior da estrutura, permitindo a visualização externa dos edifícios como grandes malhas, possibilitando a visível diferenciação entre o sistema construtivo e o de fechamento.

Nas demais áreas do lote, foram dispostos 37 edifícios, sendo 29 em forma de cata-vento e 8 em pequenos blocos lineares, totalizando 506 unidades habitacionais. Enquanto os edifícios em formato de cata-vento possuem 4 apartamentos por andar, de 2 e 3 dormitórios, os edifícios lineares têm 4 apartamentos, mas com um dormitório (SANVITTO, 2010), mostrando uma preocupação dos arquitetos com a diversidade tipológica. Eles apresentam uma diversidade espacial e formal, em relação à área construída e a quantidade de dormitórios. Tais blocos possuem estrutura em concreto armado, fechamentos em alvenaria, com acabamento em reboco e pintura.

Figura 5: Tipologias residenciais do Conjunto Residencial Jardim América da COPHAMPA.

Fonte: [A] edição dos autores a partir da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2023); [B] BNH: projetos sociais, p. 226; [C] Google Street View (2022).

Considerações finais

Após observação da trajetória de Ilgenfritz, entende-se que sua maior atuação no campo político-profissional foi aquela ao campo da habitação: desde sua formação já trabalha com habitação social e, no decorrer de sua jornada, enfatiza sua luta por meio dos projetos e conquistas que obteve ao longo do tempo.

As propostas realizadas por muitas décadas culminaram, em 2008, na sanção da Lei Federal nº 11.888/08 (BRASIL, 2008), que promove a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). A edição especial de 2018 da Revista Projeto (p.10), aponta o seguinte sobre Clovis:

[...] dedicou boa parte de sua trajetória profissional a trabalhos de habitação popular e planejamento urbano, dividindo-a com a atuação em entidades representativas de arquitetos. Ele foi pioneiro na defesa da assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitações de interesse social, que considera – o SUS da habitação – fundamental para melhorar as moradias e atingir um segmento da população sempre desassistido.

A referida lei teve como base todos os estudos realizados previamente, que se iniciaram na década de 1970, e foi conduzida pelo arquiteto e deputado federal do PT da Bahia, Zezé Ribeiro, enquanto

Clovis, mesmo tendo se afastado das atividades políticas de Brasília, teve seu reconhecimento devido a todo o percurso traçado até então, tendo seu papel de destaque na luta (PROJETO, 2018).

Por outro lado, entende-se que o arquiteto teve uma contribuição relevante quanto ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos voltados para a habitação social, mesmo que em pequeno número. Os projetos residenciais da primeira etapa da COOHABICASA foram importantes para suprir a demanda por habitação de qualidade em Ijuí, e contribuíram com o desenvolvimento de regiões do município antes subdesenvolvidas e pouco exploradas. Além disso, a implantação das primeiras residências desta cooperativa permitiu a criação de uma variação do traçado urbano tradicional, criando áreas de convívio no interior das quadras, através da elaboração de vias de automóveis e pedestres, além de uma praça.

O projeto do Condomínio Jardim América, da COPHAMPA, segue no mesmo viés, sendo um empreendimento de grande porte, tendo em vista a quantidade de edifícios e unidades habitacionais propostas. Entende-se que este conjunto, apesar de constituir de uma proposição moderna que pode gerar muitos espaços residuais, sem uma qualificação efetiva, possui uma potencialidade espacial a partir das áreas livres generosas e de equipamentos comunitários que possui, assim como a diversidade formal que apresenta em relação aos edifícios construídos, cuja diferenciação interna dos apartamentos se dá, sobretudo, à quantidade de dormitórios.

A trajetória do profissional, no entanto, seguiu voltada ao exercício legislativo, no qual pôde propor mudanças significativas a partir de um comprometimento com a habitação de qualidade e justa à sociedade, participando de encontros sobre habitação, sugerindo legislações no campo e firmando uma responsabilidade com uma parcela da sociedade que era pouco representada no campo político.

REFERÊNCIAS

ASSINADO contrato para a construção de 50 residências para COHAB-CASA. **Correio Serrano**, Ijuí, 20 jul. 1968. Acervo Museu Antropológico Diretor Pestana.

BRASIL. **Lei Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008**. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2008.

CURTIS, William. **Arquitetura Moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008. 3v.

FUNDADA a Cooperativa Habitacional Serrano-Missioneira. **Correio Serrano**, Ijuí, 7 jan. 1967. Acervo Museu Antropológico Diretor Pestana.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Departamento do Rio Grande do Sul. **Súmula dos trabalhos do G. T. da tese do XII Congresso da UIA**. Porto Alegre: IAB, 1974.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1990.

MELLO, Bruno Cesar Eufrazio de [Org.]. **Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2014.

NUNES, Livia Fernanda Ribeiro. **Demetrio Ribeiro, Edgar A. Graeff, Edvaldo P. Paiva, Enilda Ribeiro e Nelson Souza: os 5 professores comunistas**. Orientador: Fernando de Freitas Fuão. 2016. 252f. Dissertação

(Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

REVISTA Projeto. Edição especial: a habitação social no Brasil. São Paulo, 2018. Número especial.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. **Habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira entre 1964 e 1986**. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas. 2010. 548f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

SILVA MADEIREIRA ENTREGA hoje 24 residências populares. **Correio Serrano**, Ijuí, 24 dez. 1969. Acervo Museu Antropológico Diretor Pestana.

SILVA MADEIREIRA CONSTRUIRÁ MAIS 68 casas para a COOHABICASA. **Correio Serrano**, Ijuí, 11 jan. 1969. Acervo Museu Antropológico Diretor Pestana.

SILVA MADEIREIRA CONSTRUIRÁ 68 casas em Ijuí para a COOHABICASA. **Correio Serrano**, Ijuí, 22 jan. 1969. Acervo Museu Antropológico Diretor Pestana.

SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Ofício Nº406/76**. Porto Alegre: SAERGS, 09 mar. 1976.

SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Programa de assistência técnica para a moradia econômica**. Porto Alegre: SAERGS, set. 1977.

SOUZA, Luiz Antonio de. **Arquiteto Clovis Ilgenfritz da Silva**: currículo comentado. Salvador: IAB-BA, 2017. Disponível em: <https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/Memorial-aprovado-pelo-ARQUITETO-CLOVIS-ILGENFRITZ-DA-SILVA-.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2022.